

HAGÁMOSLO NOSOTROS

PARA CAMBIAR EL MUNDO

ECOFOOD

DIFUSIÓN DE RESULTADOS PERTE AGROALIMENTARIO

Título proyecto	Investigación de nuevos envases metálicos de espesor reducido y valorización de la merma de metal
Nombre de empresa	AUXILIAR CONSERVERA, S.A.
Inicio – Fin	16/03/2023 – 30/11/2025
Proyecto Tractor	ECOFOOD – "Adaptación científico-tecnológica de las cadenas de valor del sector agroalimentario para una transición sostenible, ecológica y digital".

Resumen del proyecto

El objetivo del presente proyecto es investigar **nuevas geometrías y formatos de envases** de lata, de aluminio u hojalata para la confección de envases para alimentos con espesor reducido y optimización de material, manteniendo las propiedades de los envases actuales; así como la investigación de la **valorización de los residuos postindustriales** derivados de la producción de los envases metálicos. A través de la investigación de estos puntos, se obtendrá el conocimiento necesario para el desarrollo de una pieza que cumpla con los requisitos planteados, obteniéndose un prototipo a nivel piloto que cumple con las características requeridas y compatible con las técnicas de envasado empleadas en la industria (envasado al vacío).

Resultados obtenidos

Gracias al desarrollo llevado a cabo en el presente proyecto, se ha conseguido cumplir satisfactoriamente los objetivos propuestos. Se han **diseñado y validado nuevas geometrías** de envases metálicos capaces de soportar las condiciones que la técnica de envasado al vacío requiere para su uso; consiguiendo reducir significativamente la cantidad de material utilizada para la fabricación del envase. Se han desarrollado nuevas láminas de hojalata con una **reducción del espesor** notoria; manteniendo las propiedades del envase original con mayor espesor y cantidad de material. Por último, se ha implementado un **sistema de valorización de mermas** metálicas, recuperando un porcentaje muy significativo del residuo generado; e incorporándolo como nueva materia prima en el proceso. El prototipo desarrollado (con la nueva geometría y con la reducción del espesor) ha sido validado experimentalmente mediante pruebas funcionales, obteniéndose así el cumplimiento de los objetivos planteados y culminando con éxito el proyecto.

Conclusiones

El proyecto ha alcanzado con éxito sus objetivos, demostrando la viabilidad de fabricar envases metálicos más sostenibles mediante nuevas geometrías y materiales de espesor reducido, aptos para envasado al vacío. Las propiedades mecánicas y funcionales se han mantenido, a pesar de la reducción de material. Además, se ha implementado un sistema eficaz de valorización de mermas metálicas, permitiendo su reutilización como materia prima.